

LEADERSHIP EDUCAȚIONAL (I)

Dumitru PATRAȘCU,
doctor habilitat, profesor universitar
Universitatea de Stat „Ion Creangă”
ORCID iD: 0000-0001-7153-7727

Rezumat. În acest articol facem o trecere în revistă a unor delimitări conceptuale, a competențelor de bază ale leadershipului, culturii organizaționale a școlii, modelelor de leadership, stilurilor personale de conducere ale liderilor. Totodată, oferim un exercițiu de determinare a profilului managerial / de leadership.

Cuvinte-cheie: conducere, leadership, leadership educațional, management, management educațional, manager-lider, cultura organizațională a școlii, model, modele de leadership, stil de leadership, educație.

EDUCATIONAL LEADERSHIP (I)

Abstract. The article reviews some conceptual delimitations, basic leadership skills, organizational culture of the school, leadership models, personal styles of leaders, exercise to determine the profile of the managerial / leadership style.

Keywords: leadership, educational leadership, management, educational management, manager, leader, organizational culture of the school, model, leadership models, leadership style, education.

Delimitări conceptuale

Conceptul de leadership, inerent sintagmei *managementul școlii*, are un număr de semnificații diverse. În sens general, înseamnă managementul școlii, ca întreg, adică: conducerea administrativă, planificarea activităților, luarea deciziilor privind ocupațiile zilnice etc. În sens restrâns, înseamnă influențarea personalului, pentru a acționa într-o direcție anumită, în scopul realizării anumitor obiective.

În cadrul acestui modul, ne vom referi la managementul școlii în sens restrâns. Important de reținut este faptul că acest fenomen de conducere a școlii, în sens restrâns, nu este izolat. Felul în care școala este condusă în activitatea curentă este legat de scopurile către care aceste acțiuni sunt direcționate. **Leadershipul** poate fi definit ca exercitarea influenței asupra personalului într-un mod care servește cel mai bine obiectivelor organizației. Totuși, contextul (incluzând aici, de exemplu, structura administrativă și calitatea personalului) afectează, de asemenea, felul în care directorii pot conduce școala în mod optim. Astfel că, atunci când discutăm despre leadership, atât obiectivele, cât și contextul trebuie luate în considerare.

În general, conceptul de leadership poate fi analizat din două perspective:

- Cum conduc administratorii (stilurile liderilor).
- Tehnicile folosite în realizarea zilnică a procesului de conducere.

Organizațiile de succes au un atribut major ce le detașează de celelalte: un leadership dinamic și eficient. Multe organizații sau proiecte au eșuat din cauza liderilor nepotrivți sau ineficienți.

Leadershipul este un concept ce a preocupat omenirea de-a lungul istoriei și multe exemple de lideri străluciți sau malefici pot fi întâlnite în literatură. Pentru că **leadershipul** este diferit de management și înseamnă mai mult decât termenul de *conducere*, folosit în mod curent în limba română, vom păstra denumirea din limba engleză a termenului, elucidându-i semnificațiile.

Conducerea reprezintă o clasă specifică de activități umane, caracterizate prin separarea neexclusivă a conceperii și supravegherii de realizarea lor eficientă. Această separare se poate realiza:

– *La nivel reflexiv* (referitor la propria activitate, ceea ce face posibilă autoconducerea). În acest caz,

aceeași persoană concepe activitatea, o realizează efectiv și constată atingerea scopului propus.

– La nivel tranzitiv (cu privire la activitatea altor persoane sau grupuri de persoane/organizații).

În acest caz, separarea poate fi:

• **Absolută** – conceperea și supravegherea sunt realizate de o persoană, grup de persoane, în vreme ce punerea în practică a activității aparține unei persoane (grup/organizații) distincte: această ipostază corespunde definiției clasice a conducerii.

• **Relativă** – separarea dintre concepere/supraveghere și realizarea acțiunii nu este netă, ea poate să varieze de la o acțiune la alta și chiar de la un moment la altul al aceleiași acțiuni; este cazul conducerii participative sau al celei pe bază de expertiză.

Conducerea poate fi:

- Formală** – atunci când persoana sau grupul condus în virtutea poziției în ierarhia unei organizații, a unui statut anume care implică dreptul, autoritatea și chiar obligația de a conduce.
- Informală** – atunci când persoana care conduce este aleasă în calitate de conducător (*lider*) prin consensul membrilor grupului de apartenență. Liderul are puterea de a conduce. În multe cazuri, conducerea formală și cea informală aparțin aceleiași persoane.
- Directă** – de la o persoană (grup) la alta (altul).
- Indirectă** – exercitată prin intermediari (persoane, grupuri, structuri formale), care transmit deciziile și raportează îndeplinirea lor.

Conducerea operațională reprezintă utilizarea concretă și coordonarea (la nivel formal sau informal) a resurselor umane și non-umane (financiare, materiale, informaționale și de timp), în vederea aplicării planului stabilit și obținerii rezultatelor scontate.

Managementul reprezintă conducerea formală a unei organizații/instituții sau a unei/unor părți din cadrul acesteia, prin coordonarea activității indivizilor și a grupurilor umane, pentru îndeplinirea obiectivelor organizației/instituției sau altor sub-componente.

Conducerea de către lider (*leadership*) reprezintă altceva decât o problemă de statut pasiv sau de combinație între diferite trăsături ale liderului. Ea este, mai degrabă, o relație specifică de muncă între membrii unui grup, în care liderul își dobândește statutul prin participarea activă și prin demonstrarea capacităților sale de a realiza sarcini, în urma cooperării cu ceilalți.

Din definițiile prezentate, observăm că între manager și lider există o anumită intercalare, ce poate fi reprezentată prin următoarea conceptogramă (Figura 1).

Figura 1. Conceptograma manager-lider

Leadershipul a fost subiectul mai multor cercetări detaliate, mai ales, după cel de-al Doilea Război Mondial, conturându-se diferite abordări, dintre care pe cele mai importante le vom prezenta în acest studiu.

Liderii, conducătorii, la fel ca națiunile și ideologiile, există și apoi dispar, comportamentul lor lăsând în urmă fapte minunate, dar și mari ticăloșii.

Leadership-ul a fascinat oamenii de-a lungul timpului. Există numeroase exemple de conducători extraordinari sau de persoane a căror activitate diriguitoare a eșuat.

Leadershipul este mai mult decât conducere! Managementul și leadershipul sunt, adesea, considerate ca fiind același lucru. În esență, însă, leadershipul este un concept mai larg decât managementul, care este abilitatea de a lucra cu oamenii, atingerea țelurilor organizației fiind primordială.

Diferența dintre leadership și management este legată tocmai de atingerea scopurilor instituției. Leadershipul apare, ori de câte ori, o persoană încearcă să influențeze comportamentele indivizilor sau grupurilor, indiferent de motive (cauze personale sau ale unui grup de presiune, sau ale unor cercuri de influențe etc.) și care pot fi diferite de scopurile organizației.

Tabelul 1. Comparație între lideri și manageri (Warren, 1957)

LIDERI	MANAGERI
Cuceresc contextul, mediul ostil ce-i înconjoară, care adesea pare să conspire împotriva lor și sufocă dacă îl lăsăm.	Se predau mediului.
Inovează.	Administrează.
Dezvoltă.	Mențin.
Se focalizează pe oameni.	Se focalizează pe sistem și pe structură.
Inspiră încredere.	Se bazează pe control.

Au perspective pe termen lung.	Au perspective pe termen scurt.
Se întreabă ce și de ce.	Se întreabă cum și când.
Privesc orizonturi.	Privesc linia de jos.
Sunt originali.	Imită.
Provoacă.	Acceptă <i>status quo</i> -ul.
Fac lucruri care trebuie.	Fac lucrurile cum trebuie.

Definirea leadershipului

Organizațiile de succes au o caracteristică majoră ce le deosebește de cele ce eșuează: au un **leadership** eficient și dinamic. Leadershipul a fost subiectul multor lucrări, activități de cercetare și, prin urmare, s-au propus numeroase definiții.

Leadershipul este *activitatea de influențare a oamenilor, astfel încât să acționeze de bunăvoie pentru atingerea obiectivelor grupului* (Terry, 1960); reprezintă *influență interpersonală ce se exercită direct, într-o situație dată, prin procesul de comunicare pentru atingerea unui scop/scopuri anume* (Tannenbaum, Weschler și Massarik, 1959).

Leadershipul este orientat spre influențarea oamenilor, pentru a urma liderul în atingerea unui scop comun (Koontz și O'Donnell, 1959).

Leadershipul constituie un proces de influențare socială, în care liderul urmărește participarea voluntară a subordonaților la efortul de atingere a obiectivelor organizaționale (Schriesheim, Tolliver și Behling, 1978).

Drake și Roe (1986) au dat o definiție comprehensivă a conducerii. În concepția lor, leadershipul este un fenomen planificat, incluzând următoarele:

- Provocarea oamenilor de-a acționa în direcția susținerii unei concepții perfecționate privind realizarea scopurilor și obiectivelor școlii;
- Crearea unei atmosfere destinate, astfel încât talentele și abilitățile fiecărei persoane să fie folosite în cel mai bun mod cu putință;
- Încurajarea și crearea de relații profesionale satisfăcătoare (atât pentru persoane, cât și pentru școală), care să unifice și să mobilizeze personalul în realizarea obiectivelor propuse;
- Optimizarea resurselor materiale și umane.

Elementele-cheie din definiția anterioară, adică *influențarea și obiectivele*, se regăsesc și aici. Totuși, Drake și Roe și-au completat definiția cu concepția lor despre influență și au precizat, de asemenea, cum ar trebui să arate contextul organizațional. În esență,

definiția lor se referă la *exercitarea influenței asupra comportamentelor personalului într-un mod care facilitează îndeplinirea obiectivelor organizației*.

Liderul facilitează dezvoltarea unei viziuni împărtășite și, astfel, creează schimbările dorite în contextul cultural și al valorilor (Peterson și Sergiovani, 1990): stabilirea scopurilor și direcțiilor pentru indivizi și grupuri, formarea culturii școlii și a valorilor, facilitarea și dezvoltarea unor viziuni strategice împărtășite pentru școală, formularea obiectivelor și planificarea eforturilor de schimbare împreună cu subordonații, stabilirea priorităților pentru școala proprie, în contextul priorităților locale și regionale, în concordanță cu nevoile elevilor și profesorilor.

O trecere în revistă și a altor autori relevă că majoritatea lor sunt de acord că **leadershipul este procesul de influențare a activităților indivizilor sau grupurilor, spre atingerea scopurilor într-o situație dată**.

Din această definiție a leadershipului, rezultă că există funcție de lider („I”), adepți („a”) și variabile situaționale („s”):

$$L=f(I, a, s)$$

Se observă că în această definiție nu se precizează tipul de organizație, deci în orice situație, în care cineva încearcă să influențeze comportarea unui individ sau grup, apare **leadershipul**. De aceea, oricine poate să încerce să se transpună în acest rol la un moment dat: fie la locul de muncă, fie în viața cotidiană sau în familie.

Competențele de bază ale leadershipului

• **Diagnosticarea** – înțelegerea situației care se dorește a fi influențată. Este o competență cognitivă sau cerebrală. Reprezintă înțelegerea situației prezente și cunoașterea a ceea ce se poate aștepta de la starea de lucruri viitoare. Discrepanța dintre aceste două situații constituie problema care trebuie să fie soluționată.

• **Adaptarea** comportamentului și resursele disponibile la situație este o competență comportamentală. Implică adaptarea comportamentului și a resurselor disponibile la situație, astfel încât diferența dintre starea de lucruri actuale și cea dorită, viitoare, să se reducă cât mai mult.

• **Comunicarea** – interacțiunea cu alții, într-o manieră care să-i determine să înțeleagă situația și să accepte acțiunile viitoare. Este o competență de proces. Chiar dacă suntem capabili să înțelegem situația, să ne adaptăm comportamentul și resursele pentru a ne atinge scopul, pentru că avem nevoie de capacitatea de a comunica efectiv. Dacă nu se pot găsi ca-

nale eficiente de comunicare, astfel încât cei cu care lucrăm să conștientizeze și să accepte ceea ce se întâmplă, nu vom putea fi capabili să-i antrenăm în atingerea cât mai urgentă a obiectivelor propuse.

Trebuie subliniat și faptul că între lider (persoana care încearcă influențarea) și cea asupra căreia se exercită această influență, nu există neapărat relații ce stabilesc că prima este formal superioară ierarhic. Ori de câte ori o persoană încearcă să influențeze pe alții, este un potențial lider.

Expertii în leadership fac distincție între *liderii formali*, care îi pot influența în mod hotărâtor pe alții, pentru a atinge obiective organizaționale oficiale și *liderii informali*, care își exercită influența în urmărirea unor obiective neoficiale (care pot sau nu să servească interesele organizației).

Liderii formali au, de regulă, oficial putere legitimă și autoritate conferită de poziția pe care o ocupă, în timp ce liderii informali n-au această prioritate. Liderii își exercită propriul sistem de motivare, pedepse sau recompense.

Liderii informali, care acționează în sensul dorit de organizație, pot accelera îndeplinirea obiectivelor propuse, dar, în același timp, ei pot să genereze conflicte, când obiective lor sunt altele decât cele ale organizației.

Cultura organizațională a școlii

Directorul unei școli, de exemplu, are dreptul și poziția necesară de a-i influența pe cei subordonați, pentru realizarea misiunii școlii. Dacă are calitățile personale care îi permit să influențeze comportamentul elevilor și personalul instituției, el este un lider formal. Însă, în lipsa acestor abilități, el este doar un simplu manager.

Cultura organizațională are câteva aspecte importante: se manifestă în felul în care membrii gândesc și se comportă, este împărtășită și se învață (Duncan, 1989).

Cultura organizațională și valorile acesteia pot fi consolidate prin:

- folosirea ceremoniilor, tradițiilor, celebrărilor, poveștilor și metaforelor;
- stabilirea unui sistem de recompense, în concordanță cu valorile promovate în școală;
- dezvoltarea de strategii, procese pentru selectarea și socializarea noilor membri.

În unitățile școlare performante, viziunea împărtășită este forța care îi unește pe elevi, profesori, părinți, spre un scop comun. Managerii trebuie să aibă abilitatea de a convinge și de a obține implicarea tuturor pentru îndeplinirea misiunii școlii. Acest

proces începe prin atragerea persoanelor-cheie din unitatea de învățământ în dezvoltarea viziunii acesteia, încurajându-le să-și integreze propriile lor dorințe și visuri în anticiparea posibilităților de realizare. La rândul lor, angajații trebuie să fie conștienți de faptul că pot să apară conflicte în cursul acestui proces și că trebuie să negocieze, să recurgă la compromisuri.

Pentru a facilita stabilirea unei viziuni, managerii trebuie să folosească o expertiză totală și să cunoască tendințele reformei, să intuiască posibile evenimente ce ar putea influența dezvoltarea școlii. Chiar după formularea misiunii și viziunii școlii, managerii trebuie să se asigure că ele sunt clare, viabile, ambițioase și susținute atât de corpul profesoral, cât și de părinții și comunitatea locală.

Viziunea definește starea dorită, iar unitatea școlară trebuie să-și stabilească strategia proprie pentru îndeplinirea ei. În munca de colaborare, managerii trebuie să stabilească proceduri sistematice de dezvoltare a schemelor organizaționale. Mai exact, ei trebuie să:

- identifice discrepanțele dintre situația prezentă și cea dorită;
- elaboreze strategii care să reducă discrepanțele;
- fixeze prioritățile organizației;
- comunice prioritățile și planurile de schimbare a întregii comunități școlare.

În școli, liderii eficienți trebuie să informeze comunitățile școlare în privința obiectivelor și direcțiilor fixate, stabilind viziuni strategice care urmează să fie împărtășite tuturor membrilor pentru ca aceștia să-și însușească cultura și valorile unității de învățământ și să-și conjuge eforturile pentru îmbunătățirea performanțelor. Ei cooperează, au rol de facilitatori, implicând persoanele-cheie în efortul comun.

Modele de leadership

Cele mai cunoscute teorii sunt acelea care susțin că liderii *sunt născuți* și nu *făcuți*. Conducători faimoși ca Alexandru Macedon, Napoleon Bonaparte, Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare se spune că au fost înzestrați cu abilitatea de a conduce.

Această așa-zisă abordare a *Marelui Om*, în **leadership**, a condus la teoria trăsăturilor.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, studiile s-au desfășurat pe alte direcții, acordând atenție modelelor de comportament ale conducătorilor (autoritar, democratic, liberal, numite stiluri clasice de conducere). Cu alte cuvinte, accentul s-a mutat de la cine este liderul, la cum se comportă el.

O perioadă de timp, teoreticienii și managerii au susținut că stilul democratic este cheia unei conduceri eficiente stimulativă pentru angajați. Experiența practică a arătat, însă, că stilul democratic întârzie luarea deciziilor și nu încurajează întotdeauna performanța, unii subordonați preferând să li se spună ce să facă, în loc să participe la rezolvarea unor chestiuni.

Studiile începute în anul 1945, la Universitatea de Stat din Ohio, la *Biroul de cercetări ale afacerilor*, sub conducerea lui Ralph Stogdill, au încercat să identifice varii dimensiuni comportamentale ale liderilor. Aceste cercetări defineau leadershipul ca tipul de comportament individual, pe care cineva îl are, când conduce activitatea unui grup, pentru atingerea unui scop comun, având două dimensiuni: inițierea structurilor (ce se referă la tipul de comportament al liderului și descrie extinderea până la care el este orientat spre rezolvarea sarcinilor) și considerația (ce se referă la tipul de comportament al liderului, definind până la care limite el este sensibil la problemele subordonaților, le respectă sentimentele, ideile și stabilește relații de încredere reciprocă).

În paralel cu aceste studii, la Universitatea din Michigan, s-a încercat, sub conducerea lui Rensis Likert, relaționarea unor caracteristici comportamentale cu diferiți indicatori de eficiență. S-au introdus astfel două concepte în leadership: orientarea spre salariat și orientarea spre producție.

Cercetătorul menționat a descoperit că managerii care își concentră atenția asupra problemelor salariaților, care depuneau eforturi pentru a construi echipe de lucru eficiente, cărora le explicau clar ce obiective își asumă, dându-le apoi libertatea de a-și alege propriile căi pentru îndeplinirea acestora, aveau succes.

Dorwin Cartwright și Alvin Zander (1960) care au lucrat în cadrul Universității din Michigan, la *Centrul de cercetare a dinamicii de grup*, au stabilit că, în principal, obiectivele de grup se împart în două mari categorii:

- pentru atingerea unor scopuri ale grupului;
- pentru menținerea și cimentarea grupului.

Convinși că nu poate exista o rețetă universală de succes în activitatea managerială și nici un tip de **leadership** eficient în orice situație, un număr tot mai mare de persoane din domeniu preferă *abordarea situațională*.

Leadershipul situațional se bazează pe o intercalare între:

- indicațiile și sfaturile pe care liderii le propagă – atitudinea față de sarcină;
- suportul emoțional pe care un lider îl împărtășește – comportamentul față de ceilalți;
- gradul de receptivitate pe care cei conduși îl au față de realizarea unor anumite sarcini, funcții sau obiective.

Acest concept a fost dezvoltat, pentru a-i ajuta pe cei care doresc să-și perfecționeze aptitudinile de lider, fără luarea în considerare a rolului lor, pentru a fi mai eficienți în viața de toate zilele. În acest context, conceptul îi face pe lideri să înțeleagă relațiile existente între un stil eficient de conducere și nivelul de percepție al celor conduși. Astfel, cu toate variabilele situaționale (conducător, conduși, management anterior, asociați, organizație, piața forței de muncă, factorul timp), fiind importante, în cazul luării deciziilor, accentul cade asupra comportamentului liderului față de cei conduși. Așa cum indică Fillmore H. Sanford (1950), este justificată luarea în calcul a celor conduși, *ca un factor crucial al oricărui eveniment legat de conducere*. Condușii sunt vitali în orice situație, nu fiindcă individual acceptă sau resping conducătorul, ci întrucât ei determină, ca grup, puterea unui lider.

Când ne referim la relația conducător–conduși, nu este sesizată neapărat o relație ierarhică. Aceași precauție se aplică și atunci, când dezvoltăm conceptul de leadership situațional. Prin urmare, orice referire la conducători sau conduși în cadrul acestui model implică și potențialii conducători, și potențialii conduși.

Leadershipul situațional se aplică, ori de câte ori, încercăm să influențăm comportamentul angajaților: pe acela al șefului, al unui asociat, al unui prieten, al unei rude sau al unui grup.

În contextul abordării **leadershipului**, nu există o modalitate unică de a influența oamenii. Stilul adoptat depinde de gradul de pregătire profesională a persoanelor, pe care liderul încearcă să le influențeze și, evident, de situație. Comportamentul față de activitățile la serviciu este definit drept limita până la care un lider se angajează să evedențieze sarcinile și responsabilitățile unui individ sau ale unui grup. Ea include stabilirea următoarelor premise: ce trebuie să se facă, cum trebuie să se facă, când trebuie să se facă și cine trebuie să facă acea îndatorire.

O atenție deosebită față de sarcină este necesară, de exemplu, atunci când rogi pe cineva să-ți arate drumul într-un oraș. Probabil, o persoană îți va spune foarte clar pe ce stradă trebuie să mergi și când să o iei la dreapta. Ești îndrumat unde să începi și

unde să sfârșești. Este important să observi că a fi direct, nu echivalează cu a fi obraznic sau coleric. Persoana care încearcă să te ajute poate fi binevoitoare, dar acțiunile și frazele au drept scop îndeplinirea sarcinii – aceea de a te ajuta să ajungi la locul dorit. Atitudinea față de sarcină este caracterizată de o comunicare unilaterală, de la conducător la subaltern. Persoana în cauză este mai puțin interesată de sentimentele tale decât de modul în care te poate ajuta să ajungi unde ți-ai propus.

Comportamentul relațional este definit drept limita până la care un lider se poate angaja într-o comunicare bilaterală sau multilaterală. Comportamentul include capacitatea de a asculta, de a facilita și de a susține interlocutorul/interlocutorii. Comportamentul relațional este solicitat atunci când ajungi la un impas în cadrul atribuțiilor proprii. Schematic știi ceea ce trebuie să faci, dar ai nevoie de încurajare, pentru a trece de etapa dificilă. Capacitatea liderului de a asculta, de a încuraja, de a susține, în situația dată, este o ilustrare a comportamentului relațional.

Atitudinea față de sarcină și comportamentul relațional sunt dimensiuni distincte și separate ale unui lider. Ele pot fi plasate pe axe diferite ale unui grafic bidimensional, iar cele patru cadrane pot fi utilizate pentru identificarea lor.

Cu alte cuvinte, managerii trebuie să descopere necunoscutele din mediul înconjurător, din comportamentele celorlalți, pentru a putea adopta stilul cel mai potrivit. În ciuda unei capacități de evaluare exacte, liderii pot fi ineficienți, dacă nu reușesc să-și adapteze stilul pentru a veni în întâmpinarea așteptărilor celor care-l urmează.

Nu exista un răspuns adecvat la întrebarea *Care este cel mai bun stil de conducere?* Ceea ce este *cel mai bine*, depinde de mai mulți factori. Contextul sau situația, a căror analiză oferă o parte a răspunsului la întrebarea anterioară, cuprind:

- mediul exterior școlii (de exemplu, poziția școlii în cadrul comunității, cererile pe piața forței de muncă, dorințele părinților);
- organizarea școlii (de exemplu, cea orizontală și cea verticală);
- scopurile sau misiunea școlii (de pildă, când are o misiune orientată spre promovarea unui examen, o misiune orientată spre menținerea situației prezente sau o misiune de inovare);
- caracteristicile profesorilor (părerea lor despre profesiunea proprie, experiența, așteptările directorului) și diferențele dintre cadrele didactice;

- caracteristicile elevilor (mediu de proveniență, educație);
- caracteristicile directorului (mediu de proveniență, experiență, personalitate).

Nu este atât de ușor precum pare să rezolvi chestiunea privind care este cel mai bun stil de **leadership** într-o situație dată. În primul rând, există prea puține cercetări ale acestui subiect. Contextul sau situația sunt întotdeauna complexe, în cazul școlilor. S-a dovedit foarte dificil, chiar în studiile care s-au realizat, să se țină seamă de toți factorii determinanți în mod simultan. Informațiile sunt destul de vagi și, de obicei, doar parțiale.

În al doilea rând, este dificil de a stabili cel mai bun stil rezolvat, pentru că stilul și situația, într-o anumită măsură, se influențează reciproc. Părinții, de exemplu, își pot dori realizarea unui anumit obiectiv, dar directorul școlii poate încerca să le schimbe opinia.

Importanța abilității de diagnosticare pe care liderii trebuie să o posede nu trebuie să fie supraevaluată. Edgar H. Schcin spunea (1965): „*Managerul de succes trebuie să fie un evaluator bun și să aibă o curiozitate naturală. Aptitudinile și motivele persoanelor aflate sub conducerea sa sunt variate. Deci, managerii trebuie să aibă capacitatea de a simți și de a evalua diferențele. Dacă motivele și nevoile celor conduși sunt diferite, ele trebuie tratate în mod diferit*”.

Luarea deciziilor în varii situații a fost dezvoltată de către Paul Hersey și Kenneth H. Blanchard, în cadrul *Centrului de studiu al leadershipului*, la sfârșitul anilor '60.

Până în 1982, Hersey și Blanchard au lucrat împreună, pentru a îmbunătăți luarea deciziilor în diverse circumstanțe.

Este facil a spune liderilor că trebuie să se folosească de teoria și cercetarea comportamentului uman pentru a-și optimiza capacitatea de evaluare și adaptare în situația dată, dar nu este ușor să-i informezi cum să facă acest lucru. În primul rând, o bună parte din studiile publicate în domeniul științelor comportamentului uman nu pot fi corect percepute de către un manager; ele par a fi scrise mai mult pentru a impresiona alți cercetători, decât pentru a-i ajuta pe lideri să devină eficienți. În al doilea rând, chiar dacă practicanții ar putea înțelege cercetările, mulți ar susține că, practic, este imposibil a fi luate în considerare toate variabilele în luarea unei decizii.

Le vom prezenta, în continuare, în ordine cronologică (s-a luat în considerare anul de apariție a principalelor lucrări în care au fost prezentate ideile teoriei sau modelului respectiv).

Teoria trăsăturilor

Există păreri diferite în percepția cotidiană, dacă liderii sunt născuți cu anumite abilități care le-au permis să-și influențeze semenii, sau dacă aceste calități se pot dobândi prin muncă asiduă, ori dacă unele persoane, fără a dori responsabilități sau recompense, pot influența oamenii să aibă încredere în ele, pentru a-și atinge scopurile personale (care pot coincide sau nu cu cele ale organizației).

Deși, practic, este imposibil de a găsi dovezi, în sprijinul ideii că anumiți oameni au avut calități înnăscute pentru a fi conducători. Intuiția lor, abilitatea de a pune stăpânire pe noile oportunități, simțul realității se pare că toate acestea i-au scos în evidență.

Bazele acestei teorii au fost puse în anii '40 ai secolului XX și ea susține că există trăsături personale (bunăoară, inteligența, energia fizică, bunăvoința, puterea de convingere etc.) care sunt esențiale în **leadership**, punând sub semnul întrebării posibilitatea formării profesionale pentru a deveni lider (pregătirea i-ar ajuta, eventual, pe cei care au anumite calități înnăscute).

În studiile timpurii, s-a arătat că liderii de succes își depășeau colegii, în medie, ca inteligență, studii, încrederea pe care o inspirau în executarea propriilor atribuții, prin participarea la viața socială, statutul economico-social.

S-au făcut încercări de a determina acei factori care determină influența pe care liderii o au asupra celorlalți oameni, prin descrierea trăsăturilor de caracter ale *marilor lideri* sau studiindu-le biografiile. În prima jumătate a secolului XX, cercetările s-au orientat în direcția lămuririi caracteristicilor care îl diferențiază pe un bun conducător de un prost conducător. În 1916, francezul Henry Fayol a publicat un model teoretic al procesului de management. Alături de cunoștințe și experiență, el stabilea un număr de caracteristici generale importante pentru conducători, precum cele fizice, calitățile morale, dezvoltarea generală și abilitățile intelectuale. De atunci, cercetarea caracteristicilor conducătorilor a identificat un anumit număr de trăsături specifice (după Kirkpatrick și Locke, 1991):

- În legătură cu trăsăturile fizice, s-a descoperit că, în general, conducătorii sunt mai înalți decât aceia pe care îi conduc.
- Privind trăsăturile de personalitate, a reieșit că bunii conducători au mai multă încredere în forțele proprii și cunosc mai bine ceea ce doresc și gândesc subordonații lor; ei au mai multe inițiative personale.
- În privința calităților intelectuale, se pare că ace-

ia care sunt mai buni conducători, sunt, de regulă, mai inteligenți decât ceilalți.

- Cu toate acestea, valoarea studierii personalității conducătorilor s-a dovedit prea puțin semnificativă. În primul rând, pentru că legătura dintre caracteristicile personale și eficiența conducerii nu s-a evidențiat printr-un caracter relevant. Aceasta este concluzia la care a ajuns Stogdill, în 1948, după ce a analizat 128 de astfel de studii, realizate între 1904 și 1948.

În al doilea rând, studiarea trăsăturilor de personalitate are o importanță minoră, pentru că:

- Se limitează doar la câteva dintre caracteristicile conducătorilor.
- Caracteristicile respective nu sunt în niciun fel legate de contextul procesului de conducere: tipul de organizație, caracteristicile celor conduși și interacțiunile dintre conductor și subordonați. (Este posibil că din cauza că nu se lua în considerare contextul conducerii, rezultatele menționate să fie atât de nesatisfăcătoare).
- Nu poate fi extrasă nicio recomandare din aceste studii privind comportamentul conducătorilor.

Ultima obiecție, între timp, a fost depășită prin cercetările axate pe comportamentul conducătorilor. Studiile efectuate însă, nu au reușit să stabilească o listă de calități personale care să permită diferențierea conducătorilor înnăscuți de persoanele obișnuite. Aceasta nu înseamnă că unele calități nu sunt importante, ci doar că nu se poate fixa un set de virtuți care să garanteze succesul celui care le posedă.

Deși teoria este relativ veche și unii autori o consideră depășită, totuși, cercetările continuă, în studiile mai recente (Warren, 1984), încercându-se identificarea unor arii de competențe:

- managementul atenției – abilitatea de a comunica astfel scopul, direcția, încât să atragă adepți;
- managementul înțeleșurilor – abilitatea de a crea și comunica semnificații clare și inteligibile;
- managementul încrederii – capacitatea de a fi o sursă veridică și consistentă de informații;
- managementul de sine/autocontrolul – capacitatea de a se cunoaște pe sine, de a-și folosi aptitudinile, cunoscându-și atât punctele forte, cât și cele limitate.

După Gary Yukl (1994), trăsăturile și abilitățile ce se întâlnesc cel mai frecvent la conducătorii de succes sunt:

- adaptabilitatea; inteligența;
- ambiția; creativitatea;
- încrederea în sine; persuasiunea;
- orientarea spre rezultat; fluența în exprimare;
- perseverența; diplomația;
- puterea de muncă; conceptualizarea etc.
- responsabilitatea;
- rezistența la stres;

Există și trăsături ce ar putea împiedica o persoană să devină un lider eficient, printre cele mai importante fiind perceperea de către colaboratori a personalității date ca fiind neinformate și neimplicate sau ca extrem de rigidă.

Cercetările au arătat că persoanele care au eșuat ca lideri aveau una sau mai multe din trăsăturile pe care Morgan McCall și Michael Lombardo (1983) le-au caracterizat *defecte fatale*:

- insensibilitatea față de problemele celorlalți;
- aroganța;
- răceala în relațiile interpersonale;
- ambiția nemăsurată;
- incapacitatea de a gândi strategic;
- incapacitatea de delegarea sarcinilor;
- dependența de un sfătuitor sau grup de presiune;
- lipsa de probitate etc.

Cel mai frecvent s-a eșuat din cauza insensibilității față de colaboratori sau subordonați,

dar defectul cel mai grav a fost perceput ca fiind lipsa de probitate morală.

Cercetările empirice au arătat că leadershipul este un proces dinamic, ce variază de la o situație la alta, cu schimbări în comportamentul liderului, adeptilor sau circumstanțelor. De aceea, chiar dacă anumite trăsături ale cuiva ar putea să ajute sau să deranjeze într-o situație dată, nu s-a stabilit un set universal de trăsături care să-i garanteze celui care le posedă o carieră de succes.

Modelul continuumului stilurilor manageriale (Tannenbaum-Schmidt)

Modelul continuumului stilurilor manageriale (Tannenbaum-Schmidt), prezentat în 1957, în *Harvard Business Review*, este una dintre primele abordări situaționale ale leadershipului.

Definirea stilurilor manageriale pornește de la premisa că orice manager are două preocupări principale:

- să obțină rezultate (managerul este orientat spre sarcină);
- să aibă relații (managerul este orientat spre oameni).

O reprezentare schematică a acestui model este următoarea (ce sugerează că cele două orientări sunt antagonice):

***Notă:** Descrierea stilurilor – 1. Managerul ia decizii și le anunță; 2. Managerul ia decizii și le vinde; 3. Managerul prezintă ideile și invită la întrebări; 4. Managerul prezintă o propunere de decizie care va fi dezbătută; 5. Managerul prezintă problema, ascultă sugestiile, apoi decide; 6. Managerul definește limitele și cere echipei/grupului să decidă; 7. Managerul permite echipei/grupului să decidă în limitele prescrise de constrângerile din exterior.

Figura 2. Continuum între comportamentul autoritar și democratic [25]

Există șapte trepte caracterizate prin nivelul tot mai scăzut al autorității managerului și nivelul tot mai ridicat al libertății subordonaților.

Modelul *Tannenbaum-Schmidt* este unidimensional, interesând numai raportul de autoritate între șef și subordonați.

Nu după mult timp, s-a constatat că, de fapt, interesul pentru rezultate sau relații nu poate fi separat, ci îmbină simultan ambele preocupări.

Într-o variantă elaborată a modelului (1973), stilurile se pot caracteriza, ținând cont de mai mulți factori:

- aria de libertate acordată subordonaților în luarea deciziilor;
- abordarea cu succes a relației șef/subordonați în îndeplinirea sarcinilor;
- modalitățile de luare a deciziei;
- modul de rezolvare a conflictelor;
- modul de procesare a informațiilor;
- modul de acțiune în rezolvarea sarcinilor etc.

Liderii democratici, deși sunt cei care iau hotărârea finală, încurajează participarea subordonaților la luarea deciziilor. Membrii grupului sunt respectați și propunerile lor sunt analizate cu obiectivitate.

Stilul democratic de conducere prezintă o serie de avantaje:

- Participarea la luarea deciziilor ajută membrii grupului să înțeleagă problemele, să accepte sau chiar să susțină hotărârile liderului.
- Participarea în activitate îi determină pe membrii grupului să fie conștienți de propria importanță și de faptul că și ideile lor pot fi valoroase.
- Când subordonații înțeleg și apreciază procesul prin care se iau deciziile, poate să-i determine și pe cei care nu sunt de acord cu acestea să le accepte.

- Participarea oferă managerului și subordonaților posibilitatea sa reconcilieze părerile divergente asupra obiectivelor.
- Participarea oferă subalternilor șansa de a fi implicați în luarea deciziei de grup.

Cu regret, și stilul democratic își are limitele și constrângerile sale. Acestea, spre exemplu, pot fi determinate de timp. Decizia luată după consultarea echipei, necesitând mai mult timp decât cea a managerului. De asemenea, subalternii pot pune la îndoială competența managerului, la un moment dat, supraevaluându-și contribuția în această privință.

Liderul autocratic este poziționat în diagramă în colțul din stânga. Acest tip de lider ia singur deciziile și descurajează implicarea membrilor echipei în acest proces. Sunt persoane care adoptă respectivul stil ce se potrivește personalității lor, deseori, însă, un astfel de lider le este impus membrilor grupului de forul ierarhic superior. Nefiind acceptat de subalterni, el este nevoit să ia singur deciziile. Ca avantaj major, acest stil permite luarea rapidă a deciziilor.

Modelul Blake-Mouton

Cele mai cunoscute modele de reprezentare a stilurilor de conducere pornesc de la premisa că fiecare manager are în activitatea sa două preocupări majore: cea pentru îndeplinirea sarcinilor și de cultivare a unor relații bune.

Modelele timpurii (cum ar fi, de exemplu, Modelul lui Tannenbaum-Schmidt, din 1957) sugerau că aceste două preocupări în activitate ar fi în contradicție. Adică, cu cât un conducător se axează mai mult pe rezultat în realizarea sarcinilor, cu atât scade și interesul său pentru cultivarea și menținerea relațiilor cu subalternii.

S-a constatat, însă, foarte rapid că, în realitate, managerii puteau fi preocupați, în același timp, de ambele aspecte (sau dezinteresați de acestea!). Astfel, au rezultat mai multe modele bidimensionale,

Figura 3. Grila stilurilor după R. Blake și J. Mouton [1]

propuse spre analiză, mai jos, care figurează pe două axe. Unul dintre acestea este *Modelul Blake-Mouton*, din 1964, reprezentat în *Figura 3*.

Vom lua în considerare, în continuare, câteva dintre caracteristicile fiecărui tip de **leadership**, incluse în acest model:

1,9 – nivelul rezultatelor scăzut, nivelul relațiilor ridicat - conducătorii își încurajează oamenii, *grupul, nu indivizii sunt cheia organizației* – acesta este *stilul preocupat*.

Liderul dornic să placă (Preocupatul)

- vrea să fie agreat de colaboratori și subordonați;
- evită conflictele deschise;
- dacă *școala este fericită*, nimic altceva nu mai contează;
- ajunge să-i fleteze pe ceilalți pentru a obține rezultate;
- îi pasă de oameni;
- are tendința să conducă, bazându-se pe devotamentul subordonaților;
- este dispus să acorde totdeauna *o mână de ajutor*.

9,9 – nivelul rezultatelor ridicat, nivelul relațiilor ridicat - pentru acest tip de conducător, țelul de bază îl reprezintă *promovarea condițiilor ce cuprind creativitate, morală și eficiență ridicată de către echipe care acționează sinergic* - este, în fine, *stilul motivant*.

Motivantul

- face față cu calm conflictelor;
- delegă cu discernământ;
- ia decizii atunci când este necesar;
- ajută colaboratorii și subordonații să-și îmbunătățească performanțele;
- susține stabilirea clară de țeluri și acționează pentru îndeplinirea lor;
- este adeptul planurilor de acțiune, pe care și le monitorizează;
- implică subordonații în luarea deciziilor care îi afectează.

1,1 – nivelul rezultatelor scăzut, nivelul relațiilor scăzut - este modul pasiv de abordare al celui care *s-a resemnat cu eșecul* - este *stilul pasiv*.

Pasivul

- nu face mai mult decât i se cere de către superiori;
- rezistă la schimbare;
- acuză pe ceilalți, aproximativ în felul acesta: *tinerii din ziua de azi, guvernul, parlamentul etc.*, pentru *condițiile intolerabile în care își desfășoară activitatea*;
- devine delăsător, dacă nu este controlat;
- este foarte preocupat de statutul profesiei, dar și de propriul său statut;

- este foarte atent la greșelile pe care le comit ceilalți;
- critică mereu.

9,1 – nivelul rezultatelor ridicat, nivelul relațiilor scăzut - acest tip de administrator este considerat a fi *orientat pe îndeplinirea sarcinii* și personifică *spiritul antreprenorial*. Este *stilul asertiv* de a conduce.

Asertivul

- vrea ca lucrurile să se facă așa cum spune el;
- spune, dictează și nu ascultă;
- nu-i pasă de sentimentele și opiniile celorlalți;
- este agresiv, dacă este provocat;
- pune accent pe controlul subordonaților;
- dirijează ferm activitatea spre rezultate.

5, 5 – nivelul rezultatelor mediu, nivelul relațiilor mediu - acest nivel mediu semnifică că *s-au găsit soluții satisfăcătoare prin acțiuni de echilibrare sau compromis*. Este numit *stilul administrativ*.

Administratorul

- lucrează *ca la carte*;
- menține starea de lucruri existentă;
- este mai mult conștiincios decât creativ sau inovator;
- este ferm.

Aceste modele de a conduce operează la **două niveluri diferite**:

- *Stilul dominant* - modul în care persoana se comportă (sau dorește să se comporte) în mod firesc, natural și care rămâne relativ constant în abordarea problemelor.
- *Comportamentul determinat prin ocazii particulare*, care poate să difere și să varieze în funcție de circumstanțe sau de celelalte persoane implicate în sarcină.

În raporturile cu subordonații, stilul liderului depinde, în mod special, atât de personalitatea sa, cât și de vechimea sa în funcție. La începutul activității administrative, există tendința conducătorului de a explica cu lux de amănunte celorlalți ce au de făcut, mai apoi, treptat, după adoptarea stilului *motivant*, lasă subalternilor libertatea de a decide **cum și când** să-și facă treaba.

Într-un alt stadiu, unui astfel de administrator subordonații îi solicită doar feedback pozitiv sau negativ privind activitatea lor și să le demonstreze interes autentic.

În final, un subaltern motivat poate fi lăsat să-și facă treaba așa cum crede de cuviință (deși acest lucru nu este valabil pentru toți subordonații).

Pentru fiecare tip de comportament din Modelul *Blake-Mouton*, se pot percepe semne ale unor comportamente nepotrivite față de subordonați sau față de persoane cu poziții similare.

Exemple de comportament asertiv nepotrivit al liderilor

a) La un subordonat:

- Subordonatul poate să adopte un rol pasiv – *dacă șeful nu mă ascultă, nu voi face treaba, decât dacă îmi va cere, în mod special, să o fac.* Dacă cineva are un subaltern pasiv, ar putea analiza, dacă acesta are un comportament normal sau dacă nu cumva are vreo problemă din cauza liderului!
- Subordonatul poate să reacționeze, ocolindu-și șeful și împărtășindu-și ideile altor persoane ce se arată interesate (din școală sau din afara ei).
- Ar putea fi un protest sau chiar o *rebeliune* fățișă a subordonaților.

b) La un egal:

- Unii pot răspunde tot în termeni asertivi și, astfel, ar putea apărea un conflict de tip pierdere/câștig.
- Alții pot aplana situația, fără a răspunde ferm, dar subminând în mod subtil autoritatea celui în cauză.

Semne ale unui comportament nepotrivit

- La un subordonat: contrar așteptărilor unor *manageri preocupați*, cei mai mulți oameni nu sunt motivați de flatare.
- La un egal: un coleg care este întotdeauna de acord cu ce i se spune, când liderul este de față, iar în absența lui, îi vă submina autoritatea.

Pentru fiecare stil administrativ, cei vizați discută anumite caracteristici privind:

- conducerea și controlul;
- scopurile;
- relațiile șef-subordonat;
- impactul stilului asupra creativității și schimbării;
- căile de rezolvare a conflictelor;
- motivațiile șefului și ale subordonaților;
- dezvoltarea managerială;
- comportamentul personal.

Condiții și consecințe ale stilului organizațional

Ne putem întreba, la ce folosește deosebirea între diferitele stiluri de conducere? Ar fi de dorit să putem include într-o anumită categorie stilul unei anumite persoane, dar și mai interesant ar fi să aflăm, când este mai bine să folosim anumite tipuri de leadership? Un stil anume poate părea ideal, dar este puțin probabil, ca acesta să poată fi utilizat în absolut toate situațiile. Uneori, o organizație (și acest termen este aplicabil tot atât de bine la o școală sau la altă instituție) poate fi dirijată cu succes,

aplicând un stil puternic de conducere orientat spre oameni nu doar spre sarcini.

Robert House (1972) a descoperit că unii membri ai personalului, mai ales, noii angajați, se simt dezorientați atunci când se confruntă cu o conducere focusată pe relațiile umane. Mai degrabă, ei au nevoie, în aceasta situație, de administratori orientați spre sarcini, decât spre relații interumane. Personalul experimental, pe de altă parte, este deranjat de un înalt nivel al structurării sarcinii.

Modelul tridimensional al eficacității leadershipului

Eficacitatea liderilor depinde de adoptarea unui stil cât mai adecvat situației. Distanța dintre eficacitate și eficiență este mai mult decât un exercițiu semantic. Relația dintre acești doi termeni este foarte importantă pentru lideri.

Eficacitatea înseamnă atingerea obiectivelor stabilite, iar *eficiența* se ia în considerare când se ține cont și de resursele avute la dispoziție (cu cât raportul beneficiu/cost este mai mare, cu atât eficiența este mai mare). Poate fi eficace să omori un țânțar pe perete folosind un baros (cu care poți chiar strica peretele!), dar este eficient să folosești un insecticid potrivit sau un ziar îndoit.

William J. Reddin a fost primul care a adăugat această dimensiune, în 1967, a Modelului *Hersey-Blanchard*. După Reddin, eficacitatea comportamentului depinde de modul în care conducătorul alege cel mai potrivit comportament într-o situație dată. Cu alte cuvinte, niciunul dintre cele patru stiluri ale Modelului *Hersey-Blanchard* nu este ideal sub aspectul eficacității, aceasta depinde, însă, de situație. Șeful trebuie să țină cont de:

- viziunea, cultura, climatul organizației;
- metodele și tehnicile de lucru;
- stilurile și așteptările superiorilor, colegilor și subordonaților.

Această tipologie este foarte asemănătoare cu aceea a lui Blake și Mouton. De menționat că Reddin făcea diferențe între variante mai mult sau mai puțin eficiente, în cadrul fiecărui stil și le vizualiza într-o structură tridimensională.

După W.J. Reddin, eficacitatea comportamentului de conducere nu este o calitate a conducătorului. Este ceea ce face conducătorul pentru a rezolva o situație specifică într-o modalitate potrivită. Cu alte cuvinte, niciunul dintre cele patru stiluri nu este eficient în sine, eficacitatea fiecărui stil depinde de situație. Un conducător poate avea un stil determinat, dar știe, în general, să îl modifice atunci când situația o cere. În acest scop, el trebuie să știe care aspecte ale unei situații pot să necesite folosirea unui anumit stil.

Aceste aspecte se referă la:

- filosofia, imaginea organizației (cultura, climatul);
- tehnicile (felul în care se desfășoară activitățile, de exemplu, metodele de predare);
- stilurile și așteptările superiorilor, colegilor și subordonaților.

Folosind o diagnoză a stilurilor de conducere, este posibil să comparăm stilul unui conducător cu stilul de conducere, care ar fi mai eficient într-o anumită situație. Atunci când există diferențe, trebuie să ne gândim fie la modificarea condițiilor situației respective, fie la cea a stilului conducătorului.

Adaptarea stilului la o situație în transformare este cunoscută ca *flexibilitate a stilului*. Deși în sine este un lucru pozitiv, prea frecvențele schimbări ale stilului nu sunt recomandabile, pentru că conduc spre nesiguranță.

Grila leadershipului

Grila leadershipului a fost dezvoltată de către Robert R. Blake, Jane S. Mouton și Anne Adams McCauley și provine din Modelul *Blake-Mouton*.

În această grilă sunt definite 5 tipuri de *leadership*. Pe axa orizontală, centrarea pe sarcina organizației crește de la valori scăzute (1) în colțul stâng, la valori ridicate (9) în colțul drept. Centrarea pe oameni (valorizarea relațiilor interumane) este expusă pe axa verticală, liderul cotate cu 9 pe aceasta având cea mai mare grijă și considerație pentru oamenii cu care lucrează.

Cele 5 tipuri ale modelului sunt:

L (1,1) Management slab – se exercită o minimă preocupare atât pentru producție, cât și față de oameni, considerând aceste două dimensiuni ale activității lor ca fiind în conflict. Neimplicându-se, administratorii tind să se îndepărteze de colectivul pe care îl conduc și modul de abordare al lor poate părea, deseori, cinic. Subordonații sunt considerați incompetenți, leneși, ezitanți. Ideile personale nu sunt încurajate, se acționează conform anumitor reguli sau cu aprobarea superiorilor. Acest tip de manageri se implică doar când apar situații critice, dar și atunci preferă să li se ordoneze. La evaluarea personalului, se conformează unor reguli stabilite anterior, pe cale ierarhică, după proceduri clare, care să nu permită implicarea personală, invocarea *forurilor superioare* fiind scuza predilectă.

L (1,9) Management de club provincial – se acordă o atenție deosebită relațiilor dintre oameni, ceea ce conduce la o atmosferă prietenească, confortabilă, cu un ritm de lucru și de eficiență scăzut. Managerii consideră că subordonații nu sunt competenți și că este nevoie de întreaga lor influență pentru a-i proteja. Nu iau decizii dificile și nu lu-

crează foarte clar cu fișe ale posturilor. Nu sunt delimitate instrucțiunile privind îndeplinirea sarcinilor, rolul lor se rezumă la asigurarea suportului moral și a unei atmosfere degajate. Considerând că subordonații nu pot face față problemelor cu care se confruntă la nivel corespunzător, liderii se abțin de la discuții neplăcute despre greșeli sau neîndeplinirea sarcinilor: rolul pe care și-l asumă este mai degrabă de confidenți sau consilieri. Acești manageri iau multe decizii bazate pe criterii subiective. Se implică în foarte multe sarcini și încearcă să fie în permanență exemple sub aspectul participării la activități.

L (9,1) Managementul sarcinii. *Autoritate - Obediență* - se organizează condițiile de lucru astfel, încât să se poată lucra cu eficiență maximă și cu interferență minimă între lucrători. Managerii consideră că subordonații trebuie controlați în permanență și că, în general, sunt incapabili să ducă singuri la bun sfârșit sarcini dificile. Se recurge la evaluare doar pentru ca să fie sancționate greșelile, iar ședințele în care se întâmplă acest lucru sunt dominate de șef, iar subalternii devin defensivi.

L (9,9) Managementul echipei. Munca este îndeplinită de oameni devotați echipei și fideli unii altora, stabilindu-se relații de încredere și respect, care lucrează eficient în grup, pentru realizarea sarcinilor. Managerii consideră că subordonații fiind competenți au nevoie de autonomie în activitatea foarte bună, dar și de recompense pentru performanțe deosebite. Pentru eficiență deosebită, consideră că este de preferat să se adopte decizii democratice, prin consens, de către toți cei care sunt implicați în rezolvarea unei sarcini. Evaluarea personalului este abordată ca un exercițiu de echipă, desfășurat cu regularitate și după proceduri clare, transparente.

L (5,5) Managementul de mijloc de drum. *Managementul organizației și al persoanei* – ne referim la performanțe adecvate ale organizației, posibile prin realizarea unui echilibru între necesitatea de a face treabă și menținerea moralului persoanelor implicate la un nivel satisfăcător. Managerii consideră că cei din subordine pot fi convinși să muncească excelent, iar la nevoie, să fie chiar manipulați. Abordarea lor este adesea o cale de compromis între nevoia îndeplinirii sarcinilor și cea de respectare a părerilor celor implicați, sunt flexibili și au înțelegere față de problemele subordonaților.

Grila managerială a fost folosită cu succes în tehnici de dezvoltare organizațională. Ea permite managerilor o reflectare serioasă asupra a ceea ce înseamnă nivel ridicat de competență profesională, ajutându-i să se deplaseze spre poziția L (9, 9), cea mai râvnită de profesioniști.

(*Va urma.*)

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Blake R., Mouton J.S. *The Managerial Grid*. Houston: Gulf Publication, 1964.
2. Blake R.R., Mouton J.S. *The Managerial Grid*. Houston: Gulf Publishing Company, 1970.
3. Charters W.W. Jr., Jovick, *The Gender of Principals and Principal/Teacher Relations in Elementary Schools*. In: Schmuck P. A., Charters Jr., Carlson W. W., KO. (Eds.) *Educational Policy and Management: Sex Differentials*. New York, Academic Press), 1981, pp. 307-331.
4. Cross N., Trask A.E. *The Sex Factor and the Management of Schools*. New York, (Wiley), 1976.
5. Drake T.L., Roe W.H. *The Principal ship*. New York: „Macmillan”, 1986.
6. Duncan W.J. *Management*. New York, Toronto: „Random House Business Division”, 1983.
7. Eiverard K.B., Morris G. *Efective school management*. London: „Paul Chapman”, 1996.
8. Fayol H.F. *Administration Industrielle et Generale*. Paris: „Dunod”, 1916.
9. Halpin A.W. *Theory and Research in Administration*. New York: „Macmillan”, 1966.
10. Handy C. *Gods of Management*. London: „Souvenir Press”, 1978.
11. Hersey P., Blanchard K.H., Johnson D.E. *Management of Organizational Behaviour*. „Prentice- Hall”, 1996.
12. House R.J. *A Path Goal Theory of Lider Effectivness*. Administrative Science Quarterly, Vol. 16, 1971, pp. 321-338.
13. House R.J., Rizzo J.R. *Role Conflict and Ambiguity as Critical Variables in a Model of Organizational Behavior*. „Organizational Behavior and Human Performance”, 17, 1972, pp. 467-505.
14. Kersey P., Blanchard K.H. *Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources*. Englcwoord Cliffs, „Prentice-Hall”, 1977.
15. Kreitner R. *Management*. Boston: Houghton Mifflin Company, 1986.
16. Kruger M.L. *Female and Male School Leadership and School Effectivness in Secondary Education*. In: Voorbach J.T., Prick L.G.M. (Eds.) *Teacher Education Research in Netherlands*, 1980.
17. Likert R. *The Human Organization*. New York (McGraw-Hill), 1967.
18. Prodan A. *Managementul de succes*. Iași: Editura „Polirom”, 1999.
19. Quinn R.E. *Beyond Rational Management*. San Francisco: „Jossey-Bass Publishers”, 1988.
20. Reddin W.J. *Managerial Effectiveness*. New York: „McGraw-Hill”, 1970.
21. Sergiovanni F., Metzcus R., Burden L. *Leadership Behavior Description Questionnaire*. *American Educational Research Journal* (1962), 6, pp. 62-79.
22. Shakeshaft C. *Woman in Educational Administration*. Beverley Hills (Sage), 1987.
23. Snyder K.J., Anderson R.H. *Managing Productive Schools. Toward an Ecology*. Orlando: „Academic Press”, 1986.
24. Stogdill, R.M. *Personal Factors Associated with Leadership: a Survey of the Literature*, *Journal of Psychology*, 25, 1948, pp. 35-41.
25. Tannenbaum R., Schmidt W.H. *How to Chose a LeadershipPattern*. *Harvard Bussincis Review*, 1958.
26. White R., Lippitt R. *Leader Behavior and Member Reaction in Three-Social Settings*. In: Cartwright D., Zander A. (Eds.) *Group Dynamics In: Resesarch and Theory*, „Row Peterson”, 1953, pp. 585-611.